

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 355.44:94(47)"18":359.3

ИНИЦИАТИВА АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА ПО СОЗДАНИЮ ЗАГРАЖДЕНИЯ БАЛАКЛАВСКОЙ БУХТЫ (1793-1795)

ADMIRAL F.F. USHAKOV'S PROJECT FOR CREATION OF THE BALAKLAVA BAY BARRIER (1793-1795)

Прокопенков В.Н.
Prokopenkov V.N.

*Севастопольская региональная общественная организация
«Исторический клуб «Севастополь Таврический»», г. Севастополь
President of "Sevastopol Taurichesky" Historical Club"
Sevastopol Regional Public Organization, Sevastopol*

Аннотация. Настоящее исследование базируется на материалах архивного дела, в котором собран комплекс документов о принятии мер по заграждению Балаклавской бухты в 1793-1795 годах. Данный период в истории Севастополя характеризуется недостаточной степенью научной разработки. Сохраняют свою актуальность вопросы, связанные с деятельностью первых таможенных институций и органов карантинной службы Балаклавы. К рассматриваемой проблематике также относится анализ механизмов взаимодействия административных структур Севастополя и Таврической области в сфере регулирования стоянки и обслуживания судов, реализации карантинных мер в акватории бухты.

Abstract. The present study is based on archival materials containing a set of documents on taking measures for the Balaklava Bay blocking in 1793-1795. This period in the history of Sevastopol is characterized by an insufficient degree of scientific development. Issues related to the activities of the first customs institutions and quarantine authorities of Balaklava remain relevant. The issue under consideration also includes an analysis of the mechanisms of interaction of the administrative structures of Sevastopol and the Taurida Region in the sphere of vessels berthing and maintenance regulation, implementation of quarantine measures in the bay water area.

Ключевые слова: адмирал Ф.Ф. Ушаков, Балаклава, балаклавская бухта, цепь, карантин, таможня.

Key words: Admiral F.F. Ushakov, Balaklava, the Balaklava Bay, chain, quarantine, customs.

В именном указе императрицы Екатерины II от 10 февраля 1784 года, регламентирующем устройство укреплений в Екатеринославском наместничестве и Таврической области, Балаклава упоминается отдельной строкой: «Балаклаву, исправя, как она есть и держа ее поселенными тут греческими войсками» [11]. Очевидно, что предписание касалось преимущественно бухты, поскольку сам населенный пункт не являлся укрепленным поселением, а руинированная генуэзская крепость к тому времени утратила свою оборонительную роль.

Значение Балаклавской бухты проанализировано историками применительно к началу XIX века и более позднему периоду, особенно в контексте ее использования в качестве базы британских войск в ходе Крымской войны. Отдельные аспекты хозяйственного освоения региона в первые десятилетия XIX века рассмотрены в работах В.В. Крестьянникова, Н.М. Терещук, В.Г. Шавшина, тогда как исследования античного и средневекового периода округа Балаклавы представлены, в частности, трудами ученых А.В. Иванова, О.Я. Савели, а также работами сотрудников музея-заповедника «Херсонес Таврический» [14].

Возрастающий исследовательский интерес к этноконфессиональному, историческому и культурному наследию региона подтверждается тематическим сборником 2013 года, в котором опубликован ряд работ, касающихся данной темы [4]. В монографии В.Н. Прокопенкова также есть отсылки, посвященные обсуждаемой проблематике, хотя авторское издание о Балаклавском греческом пехотном батальоне не затрагивает вопросы организации таможенного и карантинного дела, обороноспособности бухты и функционирования государственных органов управления [9].

Введение в научный оборот и изучение представленного историко-документального комплекса позволяет провести реконструкцию некоторых аспектов развития Балаклавы конца XVIII столетия.

История российского военного присутствия в регионе прослеживается за десятилетие до присоединения Крыма. В июне 1771 года, при активном содействии Азовской флотилии, русские войска овладели крепостями Керчь и Ени-Кале, открыв Черное море для российского флота. После занятия части полуострова флотилия вице-адмирала А.Н. Сенявина перебазировалась из Таганрога в Керчь. Ее ключевой задачей стала оборона полуострова от возможных турецких десантов, для чего были сформированы три крейсерских отряда; одним из пунктов базирования и ремонта кораблей определили Балаклавскую бухту [5]. Летом 1773 года произошел морской бой, получивший название «Балаклавский», в ходе которого русский отряд вступил в сражение с превосходящими силами турецкого флота. Данное событие считается первой победой русского парусного флота на Черном море. Осенью 1774 года в бухту для ремонта зашел русский корабль «Модон»; на его борту находился лейтенант Ф.Ф. Ушаков, обеспечивавший восстановительные работы, после завершения которых, судно вышло в крейсерское плавание.

Весной 1790 года контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом, в ведение которого уже входили порт и Севастопольская эскадра. По окончании Русско-турецкой войны он энергично занялся строительством казарм, госпиталя, дорог, городской и портовой инфраструктуры Севастополя, задав необходимый городу вектор развития [10]. Боевая подготовка флота поддерживалась на высоком уровне: систематически проводились артиллерийские и ружейные учения, решались вопросы снабжения кораблей провиантом, комплектования личного состава и устранения недостатков снабжения. В период 1791-1793 годов вице-адмирал Ушаков издал серию приказов, регламентирующих различные стороны службы и быта личного состава на кораблях, медицинского обеспечения, а также касающихся градостроительного планирования Севастополя [10].

В условиях ограниченного финансирования матросам разрешалось в свободное от службы время работать на местных строительных объектах за плату: адмиралом была создана система эффективного контроля, одновременно решалась задача по развитию порта [12].

Балаклава периодически попадала в поле зрения легендарного адмирала, в контексте обеспечения гражданских потребностей города в коммунальной сфере. Сохранившееся письмо Ушакова от 8 октября 1793 года адмиралу Н.С. Мордвинову, относительно поставок пресной воды, содержит сведения о непригодности глины близ Балаклавы для изготовления водопроводных труб. Несмотря на более высокую стоимость транспортировки, Ушаков настаивал на производстве труб на реке Каче, где глина обладала «несравненно лучшими качествами» [10].

В 1792 году на южных рубежах империи произошли значительные изменения. Рескриптом Екатерины II генерал-аншеф А.В. Суворов был назначен командующим войсками на юге, в связи с очередным обострением отношений с Османской империей. Первые чертежи масштабного южного оборонительного проекта, предусматривавшего реконструкцию крепостей от Керченского пролива до Днепра, были подготовлены уже в следующем году [12]. В феврале 1793 года Севастополь посетил Суворов, совместно с Ушаковым они обсудили «План Севастопольским укреплению» и подписали распоряжение о работах «к защищению Севастопольской гавани», намеченных к началу апреля 1793 года. Несмотря на детальную проработку, смета в 2 миллиона рублей вызвала тогда серьезные затруднения у государственного казначея, и реализация проекта замедлилась [12].

В декабре 1792 года Ушаков получил разрешение на трехмесячный отпуск в Санкт-Петербург, оставив своим заместителем «капитана генерал-майорского ранга Г.К. Голенкина» [1]. Известно, что за время пребывания в столице адмирал несколько раз приглашался на званые обеды к императрице в Зимний дворец, где присутствовали члены императорской фамилии и высшие сановники. Весной следующего года Ушаков вернулся в Севастополь; но детали этой поездки остаются неясными. Вскоре в одном из рапортов адмиралу Н.С. Мордвинову он сообщает об усилении турецких крепостей и организации противником систематической разведки русских портов. Указом Екатерины II от 16 января 1794 года Черноморский флот приведен в боевую готовность «на случай новой войны с Турцией» [1].

Начала работу Южная экспедиция инженерного ведомства по реконструкции новых и созданию новых оборонительных сооружений. В это время разрабатывались проекты магазинов, складов, доков, офицерских и штабных домов, церквей, что свидетельствует о начале масштабного военного и гражданского строительства в Севастополе, по крайней мере, на стадии проектирования, что само по себе было сложной задачей, особенно в части согласований [10]. Так был выполнен проект грандиозного Адмиралтейского Николаевского собора на ул. Екатерининская, но реализован не был.

Первые генеральные планы Севастополя этого периода не включали Балаклаву, что объяснялось ее удаленностью, нехваткой землемеров и административной неопределенно-

стью территорий. К 1790-м годам Балаклава представляла собой небольшой колоритный приморской поселок. Согласно статистике, общая численность его населения составляла около 200 человек при 40 дворах. Другие данные содержатся в «Ведомости о числе дворов, церквей, мечетей, школ, заводов, мельниц и других зданий, жителей и домашних животных в городах и уездах Таврической области, представленной Екатерине II правителем области С.С. Жегулиным» по состоянию на июль 1792 года: в Балаклаве и округе значилось 135 дворов, 1283 жителя мужского пола, 713 женщин, одна церковь и 21 торговая лавка [8]. Сельскохозяйственная округа, включала села Карань, Камары, Кадыковка, Алсу в несколько раз, превосходившая саму Балаклаву.

Немецкий ученый-путешественник П.С. Паллас, посетивший Балаклаву в 1794 году, отмечал, что местные греки-военнослужащие в мирное время несли караульную службу и охраняли побережье, при этом, занимаясь земледелием, виноградарством и рыболовством: «Их главное занятие – мелкая торговля, на что они получили разрешение и разошлись по городам всего Крыма» [7].

Сохранились также свидетельства об их участии в боевых действиях Черноморского флота. В 1790 году командиром Греческого пехотного батальона был назначен премьер-майор Константин Чапони (до июля 1794 года). В мае он с 352 офицерами и нижними чинами прибыл на эскадру контр-адмирала Ушакова. Личный состав батальона был распределен на линейные, гребные, крейсерские и вспомогательные суда флота принимая участие в морских кампаниях, включая сражение при Калиакрии, в котором была разгромлена турецкая эскадра [9]. С июля 1794 года по февраль 1801 года батальоном командовал подполковник Стефан Ксантович Мавромихали. В ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Мавромихали руководил греками в десантных операциях флота и выполнял некоторые дипломатические поручения князя Г.А. Потемкина [9].

Ценным источником по истории городка является дело «О заграждении Балаклавской бухты цепью» (фонд Таврического областного правления ГАРК), содержащее переписку ведомств Севастопольского порта с чиновниками области, где основное внимание уделялось планированию работ по перекрытию входа в бухту железной цепью [3]. История Балаклав (Чембало) знала подобный прецедент: в 1434 году генуэзский флот под командованием Карло Ломеллино, прибывший для подавления местного восстания, обнаружил вход в бухту, перегороженный железной цепью, которую пришлось разрубить [6]. Таким образом, спустя 360 лет идея перекрытия гавани вновь стала актуальной, хотя очевидно, что Ф.Ф. Ушаков, вероятно, не был знаком с этим средневековым эпизодом.

Хроника решения технически сложного вопроса развивалась интенсивно. В июне 1795 года, находясь на корабле «Благополучный», Ушаков направил письмо правителю Таврической области С.С. Жегулину с просьбой доставить в Балаклаву железную цепь, ранее использовавшуюся для перекрытия Дона («коею некогда заперт был Дон от входа неприятельского»), которая хранилась в крепости Святой Анны [3]. Лейтенантская служба Ушакова в 1772-1773 годах была связана с Доном и Таганрогом, поэтому он знал о наличии этой цепи в Екатеринославском наместничестве.

Архивный документ описывает цепь следующим образом: «цепь железная звенчатая мерою сто двадцать три с половиною сажени и двести семьдесят три пуда шестнадцать футов состоит» [3]. Эти характеристики соответствуют длине 262 метра и весу около 5000 кг. Современные измерения ширины входа в бухту (примерно 200 метров) подтверждают ее пригодность для этой цели.

В 1794 году в ходе подготовительных работ были выделены два плотника и кузнец. В апреле 1795 года цепь на 20-весельной шлюпке была доставлена в Таганрогскую портовую контору [3]. К середине лета цепь прибыла в Севастополь, о чем Федор Ушаков сообщил 10 июня 1795 года, отдав распоряжение конторе Севастопольского порта о подготовке работ по ее приемке, а 13 июня уведомил Жегулина о ее получении [10]. Пристав Севастопольского карантина М. Лотаковский 19 сентября 1795 года докладывал Жегулину: «буди в скорости невозможно перетянуть вход в Балаклавскую бухту цепью, то, по крайней мере необходимо нужно, умножив несколько береговую пехотную и казачью команды, поставить оные по обеим сторонам устья бухты у самого моря» [3]. Объемное 135-страничное дело завершается письмом от 22 октября 1795 года о стоянке купеческого судна из Таганрога.

Переписка военных чинов Балаклавского греческого батальона и портовых властей содержит свидетельства о конкретных инцидентах, подчеркивающих уязвимость бухты. Сообщается о заходе турецкого купеческого судна: «Вчерашнего числа пополудни в 1-м часу вошло в Балаклавскую бухту турецкое купеческое судно и <...> оказалось, что оно следует с Константинополя с нагруженной солью в Анап, было дня с два в Севастополе, призапасившись содой, отправилось оттоль в свой путь и, якобы по противной погоде, вошло в Балаклавскую бухту» [3]. В ответ на подобные случаи следовали строгие распоряжения: «предписать изволили, чтобы от получения

сего Вашего превосходительства ордера никаких казенных и купеческих судов в Балаклавскую бухту не пускать» [3]. Карантинные проблемы усугублялись санитарным состоянием окрестных источников: пристав Севастопольского карантина докладывал, «что с прибывшего в Балаклавскую бухту из Константинополя судна матросы брали из колодезя в жилом доме, состоящего воду <...> по причине, что прочие дальние вне Балаклавы колодези и фонтаны высохли» [3].

Организация обороны и карантинной службы требовала взаимодействия различных ведомств. В одном из предписаний указывалось: «число рядовых под команду того офицера из греческого пехотного полку, приказав оному офицеру ради получения наставлению явиться у вас, и стражу Севастопольского пехотного полка при той Балаклавской бухте теперь в двенадцати человек находящуюся ней прежде присоединить к полку <...> кому следовало дать в введение его и состоящие ныне в Балаклаве две чугунные пушки с командированием к оным из севастопольской артиллерийской команды четырех канониров» [3].

Для усиления карантинного режима рассматривался вопрос о привлечении военно-служащих Белевского пехотного полка с предоставлением им артиллерии. В документах это мотивировано опасениями чиновников, «чтобы из Турции не завезли никакую заразу» [3]. Содержится также информация об организации поста Севастопольского пехотного полка в Балаклавском Георгиевском монастыре для дополнительного контроля судов, которым был запрещен вход в бухту. Особое внимание командования, в частности в письмах адмирала Ф.Ф. Ушакова, уделялось предотвращению заноса чумы судами именно из Константинополя [1].

Вице-адмирал Ушаков в одном из докладов обосновывает князю Г.А. Потемкину необходимость размещения в Балаклаве брандвахтенного судна и береговой батареи «на восточном мысу с целью предотвращения проникновения в гавань иностранных торговых судов» [3].

Бухта, ввиду своей удаленности, не находилась в фокусе постоянного внимания центрального флотского командования. Хотя присутствие военнослужащих греческого батальона формально обеспечивало защиту порта, но как видно из документов, им не всегда удавалось предотвратить заход коммерческих судов, особенно в штормовую погоду. Анализ источников позволяет утверждать, что помимо оборонительных соображений, значимым мотивом для решения о заграждении бухты стала именно эпидемиологическая угроза («морская язва»), потенциально исходившая от судов из регионов Молдавии и Константинополя.

Показателен пример в отношении турецкого судна, не получившего стоянку в Карантинной бухте и зашедшего в гавань Балаклавы. Ф.Ф. Ушаков напрямую обращается к командиру греческого батальона Стефану Мавромихайли: *«ежели бы можно лучше бы совсем его туда не допускать, но, когда уже вошло, прикажите иметь за ним строгий присмотр, и на берег никого не спускать под видом строгого карантина»* [3].

Таким образом, в структуре административной практики по регулированию режима Балаклавской бухты отчетливо прослеживается приоритет трех взаимосвязанных задач: повышение ее обороноспособности, организации таможенного контроля и обеспечение строгих карантинных мер. В переписке фигурирует еще одна потенциальная угроза - шпионаж под прикрытием торговли: «купцы» могли собирать сведения о защищенности Балаклавы и состоянии кораблей Черноморского флота.

Балаклавская бухта в конце XVIII века формировалась как место реализации первых карантинных практик, начальных этапов становления административно-таможенного контроля, с учетом интеграции греческого пехотного батальона в военно-гражданскую структуру региона. Выявленные данные представляют определенную ценность для дальнейших исследований ранних этапов таможенного дела Севастопольского региона, организации карантинной службы и функционирования Балаклавского греческого батальона. Материалы статьи вводят в научный оборот имена должностных лиц, ранее не упоминавшихся в контексте истории Балаклавы этого периода: кроме Екатеринославского и Таврического генерал-губернатора графа П.А. Зубова; вице-губернатора К.И. Габлица и правителя Таврической области С.С. Жегулина; впервые фигурируют персоналии директора Таврических карантинных коллежского ассессора И. Гохфельта; смотрителя балаклавского карантинного поручика Жеребцова, прапорщика карантинной стражи И. Красицкого, пристава севастопольского карантинного майора М. Лотаковского.

Анализ архивных материалов не позволяет однозначно установить, была ли цепь смонтирована. Очевидно, что операции по открытию и закрытию входа в бухту с учетом веса цепи (5 тонн) могли быть крайне затруднительны и осуществляться лишь на длительный срок. Скепсис по этому поводу выразил пристав карантинного М. Лотаковский, делая акцент на усилении обороны в первую очередь, за счет военнослужащих и артиллерии [3].

Столь заметное сооружение, как цепь, перекрывающая вход, неизбежно привлекло бы внимание путешественников. Однако П.И. Сумароков, посетивший Балаклаву в 1803 году, в описании входа в бухту ограничивается лишь указанием ее ширины (от 20 до 80 сажень),

не упоминая о самой цепи [13]. В очерках В.Б. Броневского 1815 года также отсутствуют сведения о цепи; сообщается лишь о руинах крепости Чембало [2].

Тем не менее, комплекс выявленных документов, независимо от факта завершения проекта, содержит важные сведения о деятельности Ф.Ф. Ушакова, функционировании Балаклавской гавани, взаимодействии военных и гражданских властей в 1793-1795 годы. Материалы открывают новые перспективы для исследования ранних этапов работы карантинно-таможенного дела, укрепления прибрежной обороны и постепенной трансформации развивающегося порта в один из компонентов южного морского рубежа Российской империи.

Источники и литература (References):

1. Адмирал Ушаков. Т. 1 / в 3 т. М.: Воен.-мор. изд-во, 1951. XXXVIII, 772 с.
2. Броневский В.Б. Обзорение южного берега Тавриды в 1815 г. / В.Б. Броневский. Тула: тип. Губ. правления, 1822. 192 с.
3. ГАРК. Ф. 799. Оп. 3. Д. 227.
4. Греки Балаклавы и Севастополя. М.: Индрик, 2013. 248 с.
5. Коган В.Г. Азовский флот и флотилии / В.Г. Коган, А.Н. Карпов. Таганрог: Сфинкс, 1994. 296 с.
6. Мыц В.А. Кафа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты / В.А. Мыц. Симферополь: Антиква, 2009. 240 с.
7. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793–1794 годах. пер. с нем. М.: Наука, 1999. 246 с. (Научное наследие; т. 27).
8. Присоединение Крыма к России. 1783–1796 гг. Сборник документов / сост., предисл., коммент. Н.Ю. Болотиной; науч. ред. Т.А. Лаптева. М.: Кучково поле Музеон, 2019. 432 с.
9. Прокопенков В.Н. Балаклавский греческий пехотный батальон. Исторические хроники / Симферополь: ООО «Фирма Салта ЛТД», 2023. 112 с.
10. Прокопенков В.Н. Святой адмирал Федор Ушаков. Севастопольские страницы. Историко-документальный альбом / Севастополь, 2017. 400 с.
11. Севастополю 200 лет. 1783–1983: сборник документов и материалов. К.: Наукова думка, 1983. 400 с.
12. Скориков Ю.А. Севастопольская крепость. СПб.: Стройиздат, 1997. 320 с.
13. Сумароков П.И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова. СПб.: Имп. тип., 1803. Ч. 1. 226 с.
14. Шавшин В.Г. Балаклава. Исторические очерки. Симферополь: Таврия, 1994. 160 с.